

Göç ve Kadın Sağlığı: Kadın Göçmenlerin Sağlığını Etkileyen Yapısal ve Sosyal Faktörler Üzerine Bir İnceleme

Sümeyye ÇAYIR ÖZDOĞAN*

ÖZET

Göç, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarında derin etkiler yaratan çok boyutlu bir süreçtir. Toplumsal cinsiyet rolleri, ekonomik güvencesizlik, hukuki statü belirsizlikleri, dil bariyerleri ve ayrımcılık gibi pek çok faktör, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlamaktadır. Üreme sağlığı, ruhsal iyilik hali ve genel sağlık durumu bu süreçten olumsuz etkilenirken; barınma, hijyen ve yeterli beslenme gibi temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan eksiklikler, kadınların sağlık risklerini artırmaktadır. Bu çalışma, göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişiminde karşılaştıkları yapısal ve toplumsal engelleri sistematik literatür taraması yöntemiyle incelemektedir. Tarama kapsamında, çeşitli akademik dergilerde yer alan makaleler, uluslararası raporlar ve tezler kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, farklı coğrafi bölgeler ve sosyal bağlamlarda yürütülen araştırmalar oluşturmuştur. Bu çalışmada veriler, göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişiminde karşılaştıkları sorunları anlamak amacıyla tematik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Tematik analiz, literatürdeki ortak tema ve örüntüleri belirlemeye odaklanır. Veriler; sağlık hizmetlerine erişim, sağlık hakları, ekonomik yetersizlikler, dil engelleri ve bilgi eksikliği gibi konularda yayımlanmış güvenilir makale, rapor ve tezlerden derlenmiştir. Sistematik literatür taraması, ilgili çalışmaların bütüncül bir biçimde değerlendirilmesini amaçlamış, yalnızca bilimsel geçerliliği olan kaynaklar kullanılmıştır. Türkiye'deki Suriyeli göçmen kadınlara odaklanan araştırmalar da incelenerek, bu gruptaki kadınların yaşadığı sağlık hizmeti engelleri ve çözüm önerileri değerlendirilmektedir. Çalışma, kültürel ve dilsel engelleri azaltan, ekonomik destek mekanizmaları sağlayan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetken sağlık politikalarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çalışmada, göç sürecinin kadınların sağlık hizmetlerine erişimi üzerindeki etkileri çok yönlü bir şekilde ele alınmaktadır. Kadın göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini etkileyen yapısal engellerin belirlenmesi ve bu süreçte rol oynayan faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Kadın, Sağlık, Sağlık hizmetlerine erişim.

*Doktorant, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Bölümü, Konya, Türkiye, ORCID ID: 0009-0006-5425-2838, sumcayir97@gmail.com Gönderilme Tarihi: 05.03.2025, Kabul Tarihi: 04.04.2025 Copyright © 2025, ajoms.com

Atıf: Özdoğan, S. (2025). Göç ve kadın sağlığı: kadın göçmenlerin sağlığını etkileyen yapısal ve sosyal faktörler üzerine bir inceleme. *AJOMS / Academic Journal Of Migration Studies*, 1(1), 24-53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15766831>

Migration and Women's Health: From Structural Barriers to Psychological Impacts

Sümeyye ÇAYIR ÖZDOĞAN*

ABSTRACT

Migration constitutes a multifaceted phenomenon, with profound physical, social, and psychological implications for individuals. These challenges are particularly pronounced for vulnerable populations, including the elderly, individuals with disabilities, children, and notably, women. Female migrants are disproportionately affected due to the intersection of gender-based constraints and migration-specific vulnerabilities. Economic instability, legal ambiguity, language barriers, and systemic social discrimination collectively obstruct migrant women's access to essential healthcare services. The adverse impacts of migration on women's health are considerable, particularly in the domains of reproductive and mental health, as well as overall physical well-being. Issues such as insecure housing, malnutrition, and poor hygiene conditions exacerbate existing health risks. Furthermore, limited access to prenatal and postnatal care poses substantial dangers to both maternal and neonatal health. In many host countries, inadequacies in health policy frameworks, compounded by economic precarity, linguistic inaccessibility, and social exclusion, hinder migrant women from fully utilizing available health services. This study investigates the multidimensional effects of migration on women's access to healthcare, with a focus on identifying the structural impediments that constrain healthcare utilization among female migrants. Special emphasis is placed on the experiences of Syrian migrant women in Turkey, analyzing the unique challenges they face in navigating the healthcare system. The study concludes with policy recommendations aimed at mitigating these barriers, advocating for the implementation of culturally sensitive and linguistically inclusive health services, enhanced economic support mechanisms, and gender-responsive health policies. Recognizing migrant women's healthcare access not merely as an individual right but as a critical component of global public health is imperative for fostering equitable and sustainable health systems.

Keywords: Migration, Women, Health.

*PhD, Selçuk University, Institute of Health Sciences, Department of Social Work, Department of Social Work, Konya, Türkiye, ORCID ID: 0009-0006-5425-2838, sumcayir97@gmail.com
Received: 03.05.2025, Accepted: 04.04.2025 Copyright © 2025, ajoms.com

Citation: Özdoğan, S. (2025). Göç ve kadın sağlığı: kadın göçmenlerin sağlığını etkileyen yapısal ve sosyal faktörler üzerine bir inceleme. *AJOMS / Academic Journal Of Migration Studies*, 1(1), 24-53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15766831>

1. GİRİŞ

Göç, karmaşık bir süreç olup, bireyler üzerinde hem fiziksel hem de sosyal ve psikolojik etkiler yaratmaktadır. Göç, nedeni ne olursa olsun, tüm bireyler için zorluklar barındırmakta, ancak dezavantajlı gruplar için daha büyük tehditler içermektedir. Bu gruplar arasında yaşlılar, engelliler, çocuklar ve kadınlar göç sürecinden en fazla etkilenen kesimler olarak öne çıkmaktadır (Arabacı ve ark., 2016). Göçmenlerin karşılaştığı zorluklar; ekonomik istikrarsızlık, hukuki belirsizlikler, dil engelleri ve sosyal dışlanma gibi faktörlerle şekillenmekte, bu durum göç edilen bölgedeki koşullar, toplumun göçmenlere karşı tutumu ve sağlanan hizmetlere erişim imkânlarıyla daha da derinleşmektedir (Yılmaz ve Günay, 2022). Kadın göçmenlerin yaşadığı zorluklar hem toplumsal cinsiyet normlarının hem de göç sürecinin etkisiyle şekillenmektedir. Bu bağlamda, kadınların iş gücüne katılımı, barınma olanakları ve sağlık hizmetlerine erişimi, toplumsal cinsiyet normları tarafından şekillendirilmektedir (Boyd ve Grieco, 2003).

Göçmen kadınların sağlık sorunları, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik boyutları da içermektedir. Kadın göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimi, ev içindeki sorumlulukları, bakım yükü ve toplumsal beklentiler nedeniyle sıklıkla kısıtlanmaktadır. Göç süreci, kadınların ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu süreç, kadınların stres, travma ve psikolojik sıkıntılar yaşamasına yol açmaktadır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), mülteci kadınların sağlık durumunun diğer kadınlara göre daha kötü olduğunu ve bu kadınların sağlık hizmetlerine erişimde ciddi engellerle karşılaştığını vurgulamaktadır (UNFPA, 2016). Kadın göçmenlerin sağlık sorunları, sadece kişisel sağlıklarıyla sınırlı kalmayıp, toplum sağlığı açısından da ciddi riskler yaratmaktadır. Özellikle doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetlerine erişimde yaşanan kısıtlamalar, anne ve bebek sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır (WHO, 2022). Sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştıran faktörler arasında dil engelleri, ekonomik sıkıntılar, yasal belirsizlikler ve toplumsal dışlanma yer almaktadır (Tuzcu ve Bademli 2014). Kadın göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştıran yapısal engeller; dil bariyerle-

ri, ekonomik yetersizlikler, sağlık sigortasına erişim eksiklikleri ve yetersiz göçmen sağlığı politikaları gibi birçok faktörü içermektedir. Göç edilen bölgelerde sağlık altyapısının sınırlı olması ve sağlık personelinin yetersizliği de bu sorunları derinleştirmektedir. Bu durum hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sağlık risklerini artırmaktadır (IOM, 2020). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, göçmen kadınların sağlık durumunu, ihtiyaçlarını ve sağlık hizmetlerini talep etme biçimlerini etkilemektedir. Bu eşitsizlikler, özellikle üreme sağlığı hizmetlerine erişimde belirginleşmekte ve kadınların sağlık sisteminden yeterince faydalanmasını zorlaştırmaktadır (Bakacak ve ark., 2019). Bu nedenlerle, toplumsal cinsiyet temelli engellerin yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda yapısal ve kurumsal bağlamda da ele alınması gerekmektedir. 2018 yılında Cenevre’de göçmen kadınlarla gerçekleştirilen nitel bir çalışmada, üreme sağlığını etkileyen faktörler arasında ekonomik yetersizlikler, dil engelleri, algılanan veya gerçek sosyal ayrımcılık, bilgi eksikliği ve utanç duygusunun yer aldığı belirtilmiştir (Schmidt ve ark., 2018). 20. yüzyılın sonlarından itibaren kadınların iş gücüne katılımındaki artış, dünya genelinde kadın göçmenlerin sayısında önemli bir yükselişe neden olmuştur (Toksöz, 2023). Göçmen kadınlar, iş gücü piyasasında daha düşük ücretlerle çalışırken, ev içi sorumlulukları ve bakım yükü de genellikle daha fazladır. Bu durum, kadın göçmenlerin sağlık durumunu doğrudan etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Kofman, 2004).

Ravenstein’in göç yasaları, göç araştırmalarında kadınları da dâhil eden ilk kapsamlı teorik çerçevelerden biri olup, kadınların erkeklere göre daha çok kısa mesafeli göçlerde yer aldığını, erkeklerin ise uluslararası göçte baskın olduğunu ortaya koymuştur. Ancak bu erken dönem katkılara rağmen, sonraki yıllarda göç çalışmalarında kadınlar büyük ölçüde göz ardı edilmiş; göç eden birey genellikle evin reisi olan erkek olarak varsayılmıştır ancak son yıllarda yapılan göç araştırmalarında, kadınların sadece eşlerini takip eden ya da geride kalan pasif bireyler değil, aynı zamanda kendileri ve aileleri için aktif seçimler yapan bireyler oldukları vurgulanmıştır. Kadınların göç sürecinde daha etkin roller üstlenmesi, “göçün fe-

minizasyonu” kavramıyla ilişkilendirilmiştir (Dedeoğlu ve Ekiz Gökmen, 2020). Kadınların iş gücüne katılımının düzenli bir şekilde artış göstermesi, iş gücünün feminizasyonunun en önemli sebeplerinden biri olarak küreselleşmeyle ilişkilendirilmektedir. Küresel ekonomik yapının iş gücünün feminizasyon sürecini tetiklemesi, aynı zamanda göç eden kadınların sayısındaki artışı da beraberinde getirmiştir (Kurt, 2014). Göçün feminizasyonu, temel olarak beş farklı eğilim veya durumla ilişkilidir. Bu beş eğilim şunlardır: Gelişmiş ülkelerdeki kadın göçmen oranının artması; genel kadın göçmen sayısındaki artış; kadınların göçün yalnızca aile birleşimi veya evlilik yoluyla değil, aynı zamanda işçi göçü, insan ticareti ve sığınmacı göçü gibi farklı türlerinde de yer alması; erkeklerin ülkelerinde iş bulmalarının zorlaşması ve bunun sonucunda kadınların başka yerlerde çalışma arayışına girmesi; göç edilen ülkelerde, kadınlarla ilişkilendirilen bakım ve ev içi hizmetler gibi toplumsal cinsiyet rollerine uygun alanlardaki iş gücü talebinin artmasıdır (Piper, 2006’dan akt. Yılmaz, 2019, s. 386-387). Kadın göçmenlerin oranının artması, sadece sayısal bir değişim değil, aynı zamanda göçmen kadınların yapısal eşitsizlikler, bakım emeği yükü, cinsiyete dayalı şiddet gibi özgül deneyimlerini görünür hale getiren önemli bir dönüşümdür. *Bugün göçmen kadınların sağlığını konuşuyor olmamızın nedeni, göç süreçlerinin giderek daha fazla kadına özgü dinamikler içermesidir.* 20. yüzyılın ortalarına kadar göç politikaları genellikle erkek işçileri hedef alırken, günümüzde kadınların göç sürecindeki rolü hem bağımsız göçmenler hem de aile birleşimi yoluyla göç edenler olarak değişmiştir (Morokvasic, 2004). Kadın göçmenlerin istihdam edildiği sektörler (örneğin ev içi bakım hizmetleri, sağlık sektörü ve kayıt dışı emek piyasaları), sosyal güvenceden yoksun olma, ayrımcılığa uğrama ve sağlık hizmetlerine erişim açısından ek dezavantajlar doğurmaktadır (Kofman, 2012).

Bu araştırma, göçün kadın sağlığına olan etkilerini inceleyen mevcut literatürü derleyerek konunun çok yönlü yapısını ortaya koymayı hedeflemektedir. Kadın göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini etkileyen yapısal engelleri ve belirleyici faktörleri anlamak adına uluslararası kuruluşların raporları, akademik çalışmalar ve

saha arařtırmaları incelenmiřtir. Çalışmada, özellikle dil bariyerleri, ekonomik zorluklar ve bilgi eksikliđi gibi sađlık hizmetlerine eriřimi kısıtlayan yapısal ve sosyo-ekonomik engeller ele alınmaktadır. Ayrıca, göç sürecinin kadınların üreme sađlığı, ruh sađlığı ve fiziksel sađlık üzerindeki olumsuz etkileri deđerlendirilmekte; psikososyal sonuçları ve toplumsal cinsiyet temelli risk faktörleri analiz edilmektedir. Çalışmada, aynı zamanda göçmen kadınların sađlık hizmetlerine eriřimini etkileyen temel unsurları ve ev sahibi ülkelerin sađlık politikalarının bu süreçteki rolünü analiz etmeyi de hedeflenmiřtir.

Ev sahibi ülkelerin sađlık sistemleri, göçmen kadınların özgül sađlık ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapmadığında, halk sađlığı açısından daha geniş ölçekli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Örneđin, maternal sađlık hizmetlerine eriřimde yařanan yetersizlikler hem bireysel hem de toplumsal sađlık sonuçları doğurmakta, bulařıcı hastalıkların yayılma riskini artırmakta ve sađlık sistemlerine ek yük getirmektedir (Schmidt ve ark., 2018). Bu doğrultuda, sađlık sistemlerinin daha kapsayıcı hale getirilmesi ve göçmen kadınların sađlık hizmetlerinden eřit şekilde yararlanmasını sađlayacak politikaların geliřtirilmesi, sađlık hakkına eriřim açısından kritik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, göçmen kadınların sađlık hizmetlerine eriřimini iyileřtirmek amacıyla kültürel ve dilsel engelleri azaltan, ekonomik destek mekanizmaları sunan ve toplumsal cinsiyet eřitliđini gözetten politika önerileri geliřtirilmesi büyük önem taşımaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Göçün Kadın Sağlığı Üzerindeki Çok Boyutlu Etkileri

Sađlık hakkı, uluslararası insan hakları belgelerinde temel bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir. Birleřmiř Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne (1948) göre, her bireyin sađlık hizmetlerine eriřim hakkı vardır ve bu hak, devletler tarafından güvence altına alınmalıdır (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, md. 25, 1948).

Sağlık hakkı devletler tarafından vatandaşlarına sağlanan ve yasalarla güvence altına alınan haklardandır. Sağlık hakkı, bireyin toplumdan ve/veya devletten sağlığının korunmasını, geliştirilmesini, hastalık halinde tedavi edilmesini talep etme ve toplumsal sağlık kuruluşlarından faydalanma hakkı olarak da tanımlanmaktadır (Metin, 2017). Ancak göç süreci, bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini yapısal, ekonomik ve kültürel engeller nedeniyle önemli ölçüde etkileyebilmektedir

Fiziksel sağlık açısından, göç süreci beslenme yetersizlikleri, bulaşıcı hastalıklara maruziyet ve iş koşullarına bağlı sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir (Adanu ve Johnson, 2009). Ruh sağlığı bağlamında, göç eden kadınlar ayrımcılık, toplumsal dışlanma, ekonomik güvensizlik ve travmatik deneyimler nedeniyle anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır (WHO, 2024). Üreme sağlığına ilişkin cinsel sağlık hizmetlerine erişim engelleri, gebelik sürecinde sağlık hizmetlerinden yararlanamama ve doğum sonrası bakım eksiklikleri gibi riskleri daha da belirginleştirerek, mülteci kadınların sağlık sorunlarını derinleştirmektedir (Karakaya ve ark., 2017). Bu kapsamda, çalışmamız göçün kadın sağlığı üzerindeki etkilerini sistematik bir çerçevede incelemeyi amaçlamaktadır. Literatürde göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişimini analiz eden çalışmalar incelenmiş ve sağlık üzerindeki etkileri yapısal, sosyoekonomik ve politik bağlamlarıyla ele alınmıştır.

2.1.1. Göç ve Fiziksel Sağlık

Göç süreci, kadınların fiziksel sağlığını birçok açıdan olumsuz etkileyebilmektedir. Bu süreçte, yetersiz beslenme, hijyen eksiklikleri, enfeksiyon hastalıkları ve kronik rahatsızlıklar gibi sağlık sorunları daha yaygın hale gelebilmektedir (WHO, 2021). Zorunlu göç veya düzensiz göç durumlarında, fiziksel şiddete maruz kalma riski de artmaktadır (Freedman, 2016). Göçmen kadınlar, kötü barınma koşulları, sınırlı sağlık hizmetlerine erişim ve uzun süreli stres gibi faktörler nedeniyle fiziksel sağlık açısından dezavantajlı bir konumda bulunmaktadır (Arabacı ve ark., 2016; Orcutt ve ark., 2020). Bu sağlık sorunlarından biri de göç sürecinin beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkisidir. Göçmen kadınlar, genellikle kötü beslenme alış-

kanlıklarıyla karşı karşıya kalmakta ve bu durum sağlıklarını doğrudan etkileyebilmektedir. Yeni bir çevrede alışveriş yapma ve yemek hazırlama süreci başlangıçta zorlayıcı olabilir. Alışılmış düzenlerini geride bırakan göçmen kadınlar, beslenme konusunda güvensizlik hissedebilirler, ancak zamanla yeni beslenme alışkanlıklarına uyum sağlayabilmektedirler (Terragni ve ark., 2014). Beslenme alışkanlıklarındaki bu değişimler, göçmen kadınların içinde buldukları yeni kültüre uyum süreciyle de yakından ilişkilidir.

Türkiye'deki göçmen kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, göç sürecinde beslenme yetersizliği nedeniyle anemi ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi sağlık sorunları yaygın olarak tespit edilmiştir (Arabacı ve ark., 2016). Ayrıca, beslenme alışkanlıklarındaki değişim, göçmenlerin yerleştikleri bölgenin kültürel yapısına göre farklılıklar gösterebilir. Kültürleşme süreci, göçmenlerin yerleşik toplumun normlarını benimsemesine neden olurken, bu süreç bazen sağlık üzerinde olumsuz etkiler de yaratabilmektedir (Cunningham ve ark., 2008; Sanou ve ark., 2014). Ancak göç süreci yalnızca beslenme alışkanlıklarını değil, aynı zamanda göçmen kadınların güvenliğini ve maruz kaldıkları riskleri de etkilemektedir. Göçmen kadınlar, şiddet ve istismara karşı daha yüksek risk altındadırlar. Zorla çalıştırılma ve insan ticareti gibi travmatik deneyimler, kadınların fiziksel sağlıklarını derinden etkileyebilmekte ve enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmelerine yol açmaktadır (Freedman, 2016). Göçmen kadınlar ayrıca bulaşıcı hastalıklar konusunda daha yüksek risk altındadırlar. HIV, HPV, gonore ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, kültürel ve yapısal faktörlerin etkisiyle daha yaygın hale gelebilmektedir (Arslan, 2023). Bu sağlık tehditleri, özellikle pandemi döneminde daha da derinleşmiş ve göçmen kadınları çok daha savunmasız hale getirmiştir. COVID-19 pandemisi sırasında, göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişimi daha da kısıtlanmış ve bu durum, onları bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirmiştir (Orcutt ve ark., 2020).

Sonuç olarak, göçmen kadınların fiziksel sağlığının sağlık hizmetlerine erişimle sınırlı olmadığı görülmektedir. Göç süreci, beslenme yetersizlikleri, kültürel

uyum zorlukları, fiziksel şiddet ve istismar gibi faktörlerle birlikte, kadınların sağlıklarını olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle pandemi gibi kriz dönemlerinde, bu tür riskler artmakta ve göçmen kadınların sağlık sorunlarına karşı savunmasızlıkları daha belirgin hale gelebilmektedir. Bu nedenle, göçmen kadınların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için sadece tedavi odaklı değil, aynı zamanda koruyucu ve kapsayıcı politikaların ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği söylenebilir.

2.1.2. Göç ve Ruh Sağlığı

Göç eden kadınlar ile erkekler karşılaştırıldığında, göç eden kadınların erkeklere oranla daha fazla psikolojik sorun yaşadığı ve özellikle zorunlu göç durumlarında yaşadıkları problemlerin arttığı belirlenmiştir (Doğanay ve ark., 2007). Kadınlar, yalnızca kendi ülkelerinde değil, göç ettikleri ülkelerde de ataerkil yapılarla karşılaşabilmektedir. Bu durum, sadece ataerkil geleneklerin hâkim olduğu ülkelerle sınırlı kalmayıp, Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde de farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde yaşayan göçmen kadınların kültürel uyumsuzluk, aile içi rol baskısı ve ayrımcılık gibi nedenlerle toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle karşı karşıya kaldığı çalışmalarla ortaya konmuştur (Crul ve Schneider, 2010; Kofman, 2012). Göçmen kadınlar, sağlığa son derece olumsuz etkiler yaratan çok sayıda baskı ve zorlukla baş etmek zorunda kalmaları nedeniyle stresle baş etmede zorlanmaktadır. Aile ihtiyaçlarını karşılama beklentisi, farklı kültürel ortamlarda yaşamının getirdiği yabancılaşma, işsizlik ya da yetersiz mesleki fırsatlar ve sağlık sistemine erişim sorunları bu süreci daha da zorlaştırmaktadır. Bu kadınların sağlıklarına dair sorumlulukları, yaş ilerledikçe giderek azalır. Ayrıca, göçmen kadınlar hem kadın hem de göçmen olmanın getirdiği dezavantajlarla, cinsel taciz, tecavüz ve şiddet gibi kötü muamelelerle de karşı karşıya kalabilmektedirler (Yeşilyurt Gündüz, 2011).

Yapılan bir başka araştırmada, göçmen kadınların psikolojik sorunlar yaşamalarına yol açabilecek çeşitli etkenleri ortaya koymaktadır. Bu faktörler arasında işsizlik ve çalışma hayatındaki zorluklar, kalabalık ve yetersiz yaşam koşulları, sınırlı sosyal çevrenin neden olduğu izolasyon, dil ve iletişim engelleri,

sağlık sisteminin karmaşıklığı nedeniyle hizmetlere erişimde yaşanan güçlükler, ırkçılık ve din temelli ayrımcılıkla karşılaşma, tedavi edilemeyen kronik ya da akut hastalıkların devam etmesi, göç sürecinde yaşanan travmatik deneyimler, aile bireylerinden bazılarının geride kalması ya da hayatını kaybetmesi, ülkelerinde süregelen siyasi ve ekonomik krizler, eş ve çocukların sağlık sorunlarından doğan sorumluluklar ve cinsel şiddet ile taciz tehdidi gibi unsurlar yer almaktadır (Bakacak ve ark., 2019). Göç olgusu yalnızca göçmen bireyleri değil, aynı zamanda göç edilen toplumlari da ruhsal anlamda etkileyebilmektedir. Göçmenlerin yaşadığı yabancılik duygusu, kimlik bunalımı, ötekileştirilme gibi sorunlar onların psikolojik durumunu etkilerken; göç edilen toplumda ise bu durum, sosyal gerilim, kültürel çatışma ve toplumsal huzursuzluk gibi etkiler yaratabilmektedir. Böylece hem göç eden hem de ev sahibi toplumda ruhsal sağlık açısından riskler ortaya çıkmaktadır (Aydın, 2017).

Aker ve arkadaşları (2002) tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada, zorunlu göçün ruhsal ve toplumsal etkileri incelenmiştir. Araştırmada, zorunlu göçün psikiyatrik etkilerini daha iyi anlamak amacıyla dört farklı grup oluşturulmuştur: yalnızca işkence deneyimi yaşamış bireyler hem işkenceye maruz kalmış hem de zorunlu iç göçü deneyimlemiş bireyler, yalnızca zorunlu iç göç yaşamış bireyler ve bu olaylardan hiçbirini deneyimlememiş bireyler. Çalışmanın bulguları, zorunlu göçün ruhsal rahatsızlıkların ortaya çıkmasında önemli bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Travmatik yaşantılar yalnızca travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ile sınırlı kalmayıp, depresyon, anksiyete ve somatoform bozukluklar gibi çeşitli psikiyatrik sorunlara yol açabilmektedir. İşkence deneyimi ile zorunlu göçü birlikte yaşayan bireylerde, TSSB ve diğer psikolojik bozuklukların görülme oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, zorunlu göç ve işkencenin insan psikolojisi üzerinde derin ve kalıcı olumsuz etkiler bıraktığını ortaya koymaktadır (Aker ve ark., 2002).

Türkiye'nin farklı bölgelerinde göçmen kadınlarla yapılan çalışmalarda, göçmen kadınların çoğunun maddi yetersizlikler, yaşadıkları korku ve kaygı ile göç

ettikleri bölgeye olan yabancılıklarından dolayı evlerinden çıkmamayı tercih ettikleri saptanmıştır (Kömürcü ve Çobanoğlu, 2011'den akt. Tuzcu ve Ilgaz, 2015).

Uluslararası hukuk çerçevesinde, mülteciler ve sığınmacılar, diğer bireyler gibi, en yüksek düzeyde fiziksel ve ruhsal sağlık hizmetlerine erişme hakkına sahiptir. Bu hak, temel insan haklarından biri olarak kabul edilmekte ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmaktadır (Buz, 2004). Fakat göç edilen yerdeki olumsuz sağlık koşullarına ek olarak, sağlık personelinin göçmen bireylere yönelik uygun olmayan tutumlar sergilemesi hasta-hekim etkileşimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Dias ve ark., 2012). Bu tür olumsuz yaklaşımlar, göçmenlerin sağlık hizmetlerine güven duymasını zorlaştırmakta, tedaviye uyumlarını düşürmekte ve sağlık hizmetlerinden yararlanma oranlarını azaltmaktadır. Önal ve Keklik'in (2016) çalışmasında, göçmen bireylerle yapılan görüşmelerde, ayrımcılık deneyimlerinin sağlık hizmetlerine başvuruyu ve hizmetlerden memnuniyeti önemli ölçüde azalttığı saptanmıştır.

Sonuç olarak, göçmen kadınların göç sürecinde yaşadıkları deneyimlerin, ruhsal sağlık üzerinde önemli riskler oluşturduğu görülmektedir. Bu riskler; toplumsal cinsiyet rolleri, bakım sorumlulukları, ayrımcılık ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan güçlükler gibi çeşitli yapısal ve toplumsal faktörlerle ilişkili olarak artmaktadır. Kadınların ruhsal sağlığının göç bağlamında nasıl etkilendiğine dair literatürde pek çok bulgu yer almakla birlikte, cinsiyetler arası farklılıkları ortaya koyan çalışmalara ihtiyaç olduğu da açıktır. Göçmen kadınların sağlık sorunları, sadece kişisel deneyimlerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda toplumsal ve yapısal faktörlerin etkisiyle şekillenen karmaşık ve çok boyutlu bir meseledir. Göç sürecinde karşılaşılan ekonomik belirsizlik, hukuki statü sorunları, dil engelleri ve ayrımcılık gibi unsurlar, göçmen kadınların hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca, göç edilen toplumun politikaları ve sağlık hizmetlerine erişim mekanizmaları, bu kadınların karşılaştıkları zorlukların aşılmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, göçmen kadınların sağlık hizmetlerine eşit ve adil bir erişim sağlanabilmesi için etkili sosyal destek sistemlerinin kurulması

ve kültürel duyarlılıkla şekillendirilen sağlık politikalarının benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. Böylece, göçmen bireylerin yanı sıra ev sahibi toplumun da ruhsal ve fiziksel sağlığı korunarak, daha kapsayıcı ve sağlıklı bir toplum yapısına ulaşmak mümkün olacaktır.

2.1.3. Göç ve Üreme Sağlığı

Kadın sağlığı, menstrüasyon, gebelik, doğum ve menopoz gibi üreme sağlığı ile ilişkili fizyolojik süreçler nedeniyle daha fazla risk altındadır. Bu süreçler, kadınların sağlık ihtiyaçlarını özel bir şekilde şekillendirirken, daha nitelikli ve kapsayıcı sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Aydın ve ark., 2017). Göçmen kadınların en yaygın üreme sağlığı sorunları arasında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonlar, şiddet, istismar ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim eksiklikleri yer almaktadır (Yağmur ve AYTEKİN, 2018). Göçmen kadınlar, göç ettikleri toplumda kabul görmek veya uyum sağlamak amacıyla yerel halkla evliliğe zorlanabilmektedirler. Bu durum, özellikle erken yaşta evlendirilen göçmen kız çocuklarının sayısında artışa yol açmakta ve çocuk yaşta evlilikler, aynı zamanda cinsel istismarı da beraberinde getirebilmektedir (Taştan ve ark., 2018). Türkiye özelinde yapılan araştırmalar, düzensiz göçmenler ve mülteci kadınlar arasında erken yaşta evliliklerin yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye'deki göçmen kadınlar arasında ortalama evlilik yaşının 18 civarında olduğu ve ilk gebelik yaşının genellikle 19'a denk geldiği belirtilmektedir (Baş ve ark., 2015; TNSA, 2018; Tavukçu ve Şahin, 2021; Doğan, 2023). Bu tablo, göç süreciyle artan kırılmalıkların, sosyo-ekonomik koşulların ve kültürel normların etkisiyle şekillenmekte; küçük yaşta evlilik ve gebelik sıklığı, doğurganlık oranlarını yükseltirken, anne ve çocuk sağlığı üzerinde doğrudan etkili olabilmektedir (Plan International ve UNHCR, 2023).

Mülteci kadınlar, gebelikten korunma, doğum öncesi ve sonrası bakım, vitamin ile mineral eksiklikleri, istenmeyen gebelikler, düşük ve doğum komplikasyonları gibi üreme sağlığı ve aile planlaması konularında genellikle yetersiz bilgiye sahiptirler (Rogers ve Earnest, 2014). Göçmen kadınların doğum önce-

si bakım, hastanelerde doğum yapma, doğum sonrası bakım ve üreme sağlığı hizmetlerinden daha düşük seviyelerde yararlandığı tespit edilmiştir (Islam ve Gagnon, 2016). Göçmen kadınlar, düşük gelir seviyeleri, dil engelleri, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, korku ve olumsuz sosyal ve psikolojik koşullar nedeniyle doğum sürecinde sağlık hizmetlerine ulaşmada zorluklar yaşamaktadır ve bu durum, doğum öncesi bakım almalarını engellemektedir (Aydın ve ark., 2017). Hacettepe Üniversitesi'nin 2019 yılında yaptığı araştırmaya göre, mülteci kadınların %37'si en az bir kez kendiliğinden düşük yaşarken, %16,7'si isteyerek düşük yapmış ve %9,5'i ölü doğum deneyimlemiştir. Kendiliğinden düşük yaşayan kadınların yarısına yakını 3-4 çocuk sahibiyken; isteyerek düşük yapanlar ve ölü doğum yaşayanların %41'i de benzer şekilde 3-4 çocuk sahibidir (Bahar-Özvarış ve ark., 2019). Mevcut araştırmalar, mülteci kadınların üreme sağlığı konusunda önemli zorluklarla karşılaştığını ve özellikle düşük, ölü doğum ve erken yaşta gebelik oranlarının yüksek olduğunu göstermektedir (Çelik ve Kaya, 2023). Bulgular, göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişimindeki engellerin, doğurganlık ve üreme sağlığı konusunda ciddi sorunlara yol açtığını ortaya koymaktadır. Düşük gelir, dil bariyerleri, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve psikolojik zorluklar gibi faktörler, bu kadınların doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası bakım hizmetlerinden yeterince yararlanamamalarıyla sonuçlanmaktadır. Üreme sağlığı ile bağlantılı olarak, göçmen kadınların karşılaştığı önemli risklerden biri de cinsel şiddettir. Göç sürecinde kadınlar, özellikle sınır geçişlerinde ve mülteci kamplarında cinsel şiddete maruz kalabilmektedir. Bu tür travmatik deneyimler; istenmeyen gebelikler, düşükler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi üreme sağlığı sorunlarını beraberinde getirebilmektedir. Ancak sınır dışı edilme korkusu ve hakları hakkında bilgi eksikliği, kadınların destek mekanizmalarına ulaşmasını engellemektedir (Arabacı ve ark., 2016). Kalabalık ve güvensiz yaşam koşulları, özellikle aile içi cinsel istismar riskini artırmakta; bu da kadınların beden bütünlüğü ve üreme sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturmaktadır (Tavukçu ve Şahin, 2021).

Mülteci kadınların üreme sağlığı ihtiyaçlarının karşılanmaması, yalnızca bireysel düzeyde değil; toplum sağlığı açısından da olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Etkili ve kapsayıcı bir aile planlaması politikası, istenmeyen gebeliklerin ve riskli doğumların önlenmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca, kadınlara yönelik sağlık hizmetlerinin dil, kültür ve erişilebilirlik boyutunda iyileştirilmesi; hem anne ve çocuk sağlığını koruyacak hem de toplumun genel sağlık düzeyini yükseltecektir (Şekerci ve Yıldırım, 2020).

Sonuç olarak, göçmen kadınların üreme sağlığına ilişkin yaşadıkları zorluklar, sadece bireysel sağlıkları değil, aynı zamanda toplumsal sağlık üzerinde de ciddi etkiler yaratmaktadır. Cinsel şiddet, erken yaşta evlilikler, düşük gelir, dil engelleri ve kültürel uyumsuzluk gibi faktörler, bu kadınların sağlık hizmetlerine erişimini engellemektedir. Bu bağlamda, göçmen kadınların üreme sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için daha etkili, kapsamlı ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunulması büyük bir önem taşımaktadır. Bu çabalar, anne ve çocuk sağlığını iyileştirmenin yanı sıra, toplumun genel sağlık düzeyini yükseltmeye de katkı sağlayacaktır.

2.2. Göçe Maruz Kalan Kadınların Sağlık Hizmetlerine Erişimi ile İlgili Sorunlar

Göçmenlik ya da mülteci statüsü açısından kadınların gittikleri ülkelerde yaşadıkları pek çok zorluğun olduğu söylenebilir. Yapılan araştırmalar, göçmenlerin çeşitli nedenlerle, yerleştikleri toplumun dilini öğrenmekte geciktiklerini ortaya koymaktadır. Göç edilen ülkelerdeki sağlık personeli de hemen her zaman göçmenlerin dilini konuşmamaktadır. Sağlık kurumları ve örgütleri ise bu engeli aşacak çok dilli ve çok kültürlü uygulamaları maliyetler nedeniyle üstlenmemeyi tercih etmektedirler (Marek, 2020). Bu durum, göçmen kadınların sağlık sorunlarını tam olarak ifade edememeleri ve tedavi süreçlerinde zorluk yaşamaları anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra, göçmenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanamamalarının önemli bir nedeni de mevcut sağlık hakları hakkında bilgi sahibi olmamalarıdır (Hassoy ve Davas, 2010). Sağlık sigortası gibi temel haklara erişim eksiklikleri ve gelir düzeylerinin düşük olması, tedavi masraflarını karşılamakta güçlük çeken

göçmen kadınlar için büyük engeller teşkil etmektedir. Bu engeller, sağlık hizmetlerine ulaşmada ciddi zorluklar yaratırken, beslenme yetersizliği, düzenli sağlık kontrollerinin yapılamaması ve gerekli tıbbi müdahalelere erişim sorunları gibi sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir (Arabacı ve ark., 2016). Sağlık hizmetlerine erişim konusunda dil engelinin yanı sıra, bilgi eksikliği ve ekonomik engeller de büyük birer bariyer olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde göçe maruz kalan kadınların sağlık hizmetlerine erişim engellerinden dil engeli, bilgi eksikliği ve ekonomik sorunlar ele alınacaktır.

2.2.1. Dil Engeli

Dil, yalnızca kişiler arası iletişimi sağlayan bir araç olmanın ötesinde, düşünme etkinliğine mantıksal temel sağlayan sürecin başlıca yapıtaşlarından biridir. Bir dile ait kelimelerle birlikte, en soyut düşünceler belleklerde somut bir biçim kazanır. Dil, aynı zamanda konuşulduğu toplumun kültürel özgünlüklerini besleyen bir kanaldır. Bu bağlamda kültür ve dil iç içe geçmiştir; kültür, bir dile ait kelime zenginliğiyle doğrudan ilişkilidir. Mevcut kelime varlığı, insanların kendilerini ifade ederken bir araya getirerek oluşturdukları bütünlük ve kurallı kullanım çerçevesinde anlam kodlarını içerir. Böylelikle toplumsal anlaşma biçiminin parametreleri kurulmuş olur. Dilin güçlü etkisi, kültür varlığının her alanında kendisini hissettirir. Toplum, din, edebiyat, tarih, bilim, eğitim gibi kültürün her alanı dilin damgasını taşır. İnsanlar arası ilişkiler gibi kurumlar ve toplumlar arası ilişkiler de dille kurulur ve dille sürdürülür. Toplumda maddi ve manevi olan her şey dilde de vardır (Çekin ve Çalışkan, 2020). Bu noktada, göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişiminde karşılaştıkları en önemli engellerden biri dil engelidir. Dil, sadece kelimelerin öğrenilmesinden ibaret olmayıp, aynı zamanda bir kültürün yansımasıdır. Göçmenlerin yerel dili öğrenme sürecinin yavaş olması, sağlık hizmeti alırken büyük zorluklara yol açmaktadır. Dil bariyerleri, sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kuramamalarına ve tedavi süreçlerinin aksamasına neden olmaktadır. Ayrıca, göçmen kadınlar, sağlık kurumlarında yeterli sayıda tercüman bulunmaması nedeniyle doğru bilgi akışı sağlamakta zorluk yaşamaktadır. Bu durum, sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz

yönde etkilemekte ve göçmen kadınların ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap verilmesini engellemektedir (Özdemir ve ark., 2022).

Göçe maruz kalan kişiler misafir ülkenin dilini öğrenmekte geciktiği için sağlık çalışanları ile de iletişim sorunu yaşamakta ve bu durum sağlık hizmetinin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (Kantas Yılmaz ve Ergül, 2021, s. 125). Suriyelilerin karşılaştığı dil engeli ve hastaların tıbbi kayıtlarına ulaşılamaması, etkin bir hizmet alımını daha da zorlaştırmıştır. Bu iletişim zorluklarının sağlık personeli üzerinde de olumsuz etkileri olmuştur. Birinci basamak sağlık hizmetleri sunan doktorlar, göçmenlerin ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap veremediklerini düşünmektedir (Ark Yıldırım ve ark., 2019).

Türkçe bilmeyen göçmen kadınlar, iletişim sorunları nedeniyle gerekli sağlık hizmetlerini almakta zorlanmaktadır (Diker ve Karan, 2021). Sağlık çalışanları ile göçe maruz kalan kadın ve çocuklar arasında ortak bir dilin olmaması yeterli sağlık hizmetinin sağlanması için engel oluşturmaktadır bu sebeple sağlık hizmeti sunulan yerlerde profesyonel tercümanlar bulunmalıdır (Çalım ve ark., 2012). Dil engeli, özellikle sağlık hizmetlerinde etkili iletişimi zorlaştırarak tanı ve tedavi süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Karliner ve arkadaşlarının (2007) çalışmasına göre, dil bariyeri göçmen kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını kısıtlamakta ve bu durum özellikle kronik hastalıkların yönetiminde önemli sorunlara neden olmaktadır (Karliner ve ark., 2007). Flores (2005), dil engelinin yalnızca tıbbi bilgilerin iletilmesini değil, aynı zamanda hastaların duygusal ve psikolojik gereksinimlerinin karşılanmasını da zorlaştırdığını vurgulamaktadır. Örneğin, Civelek ve Koylan'ın (2020) çalışmasında, Suriyeli evli kadınların üreme sağlıklarının ve davranışlarının çoğunlukla dil bariyerleri, iletişim problemleri ve küçümsenme kaygısından etkilendiği belirtilmiştir. Benzer şekilde, Çıtak ve arkadaşlarının (2023) derlemesinde, göçmen kadınların dil problemi nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşmada sorun yaşadıkları vurgulanmıştır. Göçmen kadınlar, dil engeli nedeniyle sağlık problemlerini tam olarak ifade etmekte zorlanmakta ve bu durum, sağlık hizmetlerine erişimlerini daha da karmaşık hale getirmektedir. Özellikle sağlık mer-

kezlerinde uzman tercümanların bulunması, bu sorunun çözümüne yönelik önemli bir adım olabilir (Kurtuldu ve Şahin, 2018). Sonuç olarak, göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişiminde dil engeli önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu engel, hasta ve sağlık çalışanları arasında etkili bir iletişimi engelleyerek tanı ve tedavi süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Dil bariyeri, sadece tıbbi bilgilerin iletilmesinde değil, aynı zamanda hastaların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasında da zorluklar yaratmaktadır.

2.2.2. Bilgi Eksikliği

Göçmenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanamamalarının önemli bir nedeni, mevcut sağlık hakları hakkında bilgi sahibi olmamalarıdır (Hassoy ve Davas, 2010). Zorunlu göçe maruz kalan kadınlar da bilgi eksikliği nedeniyle sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanacaklarını bilmemektedirler. Sağlık sisteminin nasıl çalıştığı, başvuru aşamaları ve hangi hizmetlerden ne şekilde faydalanabilecekleri konusundaki bilgi yetersizliği, kadınların sağlık olanaklarına erişimini kısıtlamaktadır (Bakacak ve ark., 2019). Bu durum, gerekli tıbbi yardımı zamanında almalarını zorlaştırarak sağlık sorunlarının daha da kötüleşmesine neden olabilir (Önal ve Keklik, 2016). Türkiye’de kamp dışında yaşayan göçmenler, çoğu zaman yeterli bilgilendirme, kayıt işlemleri ve sağlık hizmetlerine erişim konularında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu durum, sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmalarını engelleyerek göçmenlerin sağlık durumlarını olumsuz etkileyebilmektedir (Mackreath ve Sağnıç, 2017). Özellikle belgesiz göçmenlerin bazı ülkelerde sağlık hakkının tamamen reddedilmesi, sağlık haklarının sınırlandırılması, bu hakka erişimin çeşitli prosedürlerle engellenmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması, etkili iletişim için yeterli altyapıların oluşturulamaması, etkin politikaların geliştirilmesine yönelik yetersiz araştırmaların yapılması ve göçmenlere yönelik politika kararlarında onların görüşlerinin dikkate alınmaması, hâlâ önemli sorunlar arasında yer almaktadır (Erat ve İzci, 2022). Göçmen kadınların sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi yetersizliği, yalnızca temel sağlık hizmetlerine erişimlerini değil, aynı zamanda doğum öncesi ve sonrası bakım, aşılama programları ve kronik hastalıkların

takibi gibi hayati tıbbi süreçleri de aksatmalarına yol açmaktadır. Örneğin, Türkiye’de yaşayan birçok göçmen kadın, aile sağlığı merkezlerinden ücretsiz olarak faydalanabileceklerinin farkında değildir veya göçmenlere hizmet sunan sağlık kuruluşları hakkında yeterli bilgiye sahip değildir (Yücel ve ark., 2021).

Bakacak ve arkadaşlarının (2019) yaptığı bir araştırmada, sağlığa erişim konusunda bilgilendirilme hakkı doğrudan ifade edilmemiş olsa da görüşme yapılan kişilerin çoğu tarafından dile getirilmiştir. Çarpıcı bir bulgu olarak, sosyal çevre, sivil toplum desteği ve ekonomik durum fark etmeksizin pek çok kadın, Türkiye’deki sağlık sistemi ve bu sisteme nasıl erişebilecekleri hakkında bilgi eksikliği yaşamaktadır. Katılımcılar, sağlık hakları ve bu haklara nasıl ulaşacakları konusunda bilgi edinme ihtiyacı duyduklarını belirtmişlerdir. Bu durum, göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişimini sınırlayan temel engellerden biri olarak öne çıkmaktadır. Yapılan bir başka araştırmada, ülkedeki sağlık sistemi hakkında yeterli bilgi sağlanmamasının, kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanamamasına önemli bir etki yaptığını işaret etmiştir (Phillimore, 2016). Farklı çalışmada sağlık sistemine aşina olmamanın, bakım almayı olumsuz etkileyebileceği sonucuna varılmıştır (Henderson ve ark., 2018).

Yapılan diğer bir çalışmada, görüşme ve gözlemler sonucunda cinsel sağlık alanında doğrudan ve özellikle talep edilmedikçe herhangi bir bilgi ve/veya hizmet sunulmadığı görülmüştür. Bu noktada, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve sağlık kuruluşlarının cinsel sağlık konusunda herhangi bir bilgilendirme yapmadığı söylenebilir (Bakacak ve ark., 2019). Sonuç olarak, göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları en büyük engellerden biri, sağlık hakları ve sistem hakkında bilgi eksikliğidir. Bu durum, sağlık hizmetlerine ulaşmalarını ve gerekli tıbbi yardımı zamanında alabilmelerini zorlaştırmakta, özellikle doğum öncesi ve sonrası bakım gibi hayati tıbbi süreçlerde aksamalara yol açmaktadır. Dolayısıyla, göçmen kadınların sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi için sağlık hakları ve hizmetler hakkında daha kapsamlı ve erişilebilir bilgilendirme süreçlerinin oluşturulması gerekmektedir.

2.2.3. Ekonomik Yetersizlik

Finansal kaynakların yetersizliği, sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda ciddi engeller yaratırken, özellikle düzenli sağlık kontrolleri ve koruyucu hizmetlere erişimi zorlaştırmaktadır. Bu durum, zamanında müdahale edilemeyen sağlık sorunlarının ilerlemesine ve bulaşıcı olmayan hastalıkların yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır (Kurtuldu ve Şahin, 2018). Göçmen kadınlar, ekonomik zorluklar nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde ciddi engellerle karşılaşmaktadır. Batalova ve Zong (2016), düşük gelir seviyelerinin göçmen kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanamamalarının başlıca nedenlerinden biri olduğunu belirtmektedir. Bakacak ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Türkiye’de herhangi bir sağlık kuruluşuna hiç başvurmadığını belirten altı kadından üçünün, hizmet alma ihtiyaçlarına rağmen, sigorta ve maddi imkansızlıklar gibi engeller nedeniyle sağlık hizmetlerine başvuruda bulunamadıklarını ifade etmişlerdir (Bakacak ve ark., 2019).

Göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişiminde sigorta eksikliği ve maddi imkânsızlıklar önemli engeller oluşturmaktadır. Örneğin, Türkiye’de göçmen kadınların sağlık sorunları üzerine yapılan bir değerlendirmede, dil engeli, bilgi eksikliği ve ekonomik zorluklar nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmada zorluk çektikleri belirtilmiştir (Arslan, 2023). Başka bir çalışmada, gelir düzeylerinin düşük olması nedeniyle beslenme yetersizlikleri, dil farklılığı, ırkçılık, ayrımcılık ve sağlık sigortasının olmamasının, göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtladığı belirtilmektedir (Öztürk, 2022). Bahsedilen bu ekonomik engeller, göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişimlerini büyük ölçüde kısıtlamakta ve sağlık sorunlarının daha da kötüleşmesine yol açmaktadır. Ekonomik kısıtlılıklar sebebiyle zamanında sağlık hizmeti alamayan kadınlar, kronik hastalıklar ve diğer sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Ayrıca, sosyal güvenlik ve sağlık sigortasından mahrum olmaları, sağlık hizmetlerine erişimlerini daha da güçleştirmektedir. Bu bağlamda, göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirebilmek için ekonomik destekler ve sağlık sigortası gibi çözümler sunulması, sağlık eşitsizliklerinin azaltılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kadınların göç deneyimi, özellikle sağlık üzerindeki etkileri açısından son yıllarda daha fazla dikkat çekmektedir. Savaşlar, doğal afetler ve diğer krizler, göçmen kadınların sağlık sorunlarını derinleştiren önemli faktörler arasında yer almaktadır. Göç ve kadın eksenli çalışmalar, yaşam standartlarından sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede ele alınmakta ve bu alandaki literatür giderek zenginleşmektedir. Bu çalışmada, göçmen kadınların sağlık sorunları ana odak noktası olarak değerlendirilmiş ve bu sorunlar fiziksel, ruhsal ve üreme sağlığı başlıkları altında toplanmıştır. Göçmen kadınların karşılaştıkları sağlık sorunları arasında yetersiz beslenme, hijyen eksikliği, bulaşıcı hastalıklar ve kronik rahatsızlıklar gibi sorunlar yer almakta, bu da onları sağlık açısından dezavantajlı bir konumda bırakmaktadır. Ayrıca, zorla çalıştırılma, cinsel istismar ve insan ticareti gibi tehditler, göçmen kadınların maruz kaldığı travmaları derinleştirmektedir. Sağlık hizmetlerine erişimdeki engeller ise bu sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır. Göçmen kadınların sağlık durumlarının iyileştirilmesi için kapsamlı sağlık politikalarının geliştirilmesi ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Çalışmanın özgünlüğü, göçmen kadınların sağlık sorunlarına dair kapsamlı bir bakış açısı sunması ve sağlık hizmetlerine erişim engellerini derinlemesine incelemesinde yatmaktadır. Literatürde göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişimi konusundaki engellerin çeşitliliği ve bu engellerin toplumsal sağlık üzerindeki etkilerine dair daha fazla somut veri bulunmakta olup, bu çalışma, dil bariyerleri, bilgi eksikliği ve ekonomik engeller gibi faktörler için çözüm önerileri sunmaktadır. Göçmen kadınların sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmesi, onların yaşam koşullarını iyileştirecek ve toplumsal uyumlarını destekleyecektir.

Göç süreci, kadınların ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyen çok boyutlu bir olgudur. Dil bariyerleri, işsizlik, sosyal izolasyon ve ayrımcılık gibi faktörler, göçmen kadınların psikolojik iyi oluşlarını tehdit etmekte, depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal hastalıkların yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, göçmen kadınların ruhsal sağlıklarını koruyabilmeleri

ve iyileştirebilmeleri için kapsayıcı sosyal politikaların hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ruh sağlığı hizmetlerinin göçmen kadınların ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, yaşadıkları zorlukların hafifletilmesine katkı sağlayacaktır.

Cinsel şiddet, erken yaşta evlilikler, doğum öncesi ve sonrası bakım eksiklikleri, düşük gelir, dil bariyerleri ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, göçmen kadınların üreme sağlığına erişimini ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Bu durum, yüksek doğurganlık oranları, istenmeyen gebelikler ve anne-bebek sağlığını tehdit eden komplikasyonlarla sonuçlanmakta ve genel sağlık göstergelerini olumsuz etkilemektedir. Göçmen kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi, kültürel duyarlılıkla şekillendirilmesi ve erişilebilir hale getirilmesi gereklidir.

Göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişiminde karşılaştıkları en büyük engellerden biri dil engelidir. Dil engeli, sağlık çalışanlarıyla etkili iletişimi zorlaştırmakta, bu da teşhis ve tedavi süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, göçmen kadınlar sağlık hakları konusunda yetersiz bilgiye sahip olduklarından, sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabileceklerini bilememektedirler. Ekonomik yetersizlikler de sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırmakta, düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasını engellemektedir. Bu sorunların çözülmesi için çeşitli stratejiler geliştirilebilir. Öncelikle, dil engelinin aşılması için sağlık kuruluşlarında profesyonel tercümanlar istihdam edilmeli ve sağlık çalışanlarına göçmenlerle etkili iletişim kurabilmeleri için dil ve kültürel farkındalık eğitimleri verilmelidir. Ayrıca, görsel ve çok dilli bilgilendirme materyalleri hazırlanarak, göçmen kadınların sağlık hizmetleri hakkında bilgi edinmeleri sağlanmalıdır. Bilgi eksikliğinin giderilmesi için göçmen kadınların sağlık hakları ve hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilinçlendirmeler yapılmalıdır. Sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarının iş birliği ile sağlık sistemi hakkında eğitim programları oluşturulmalı ve sağlık hizmetlerine dair temel bilgileri içeren çok dilli web siteleri geliştirilmelidir. Ekonomik engellerin aşılması için, göçmen kadınların sağlık sigortasına erişimini kolaylaştıracak politikalar oluşturulmalı ve ücretsiz ya da düşük maliyetli sağlık

hizmetleri sunan merkezlerin sayısı artırılmalıdır. Ayrıca, sağlık hizmetlerine erişim için ücretsiz ulaşım imkânları sağlanmalıdır. Bu adımlar, göçmen kadınların sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlayacak ve toplumsal sağlık düzeyini iyileştirecektir.

EXTENDED ABSTRACT

Migration, as a multidimensional and complex phenomenon, exerts profound physical, psychological, and social effects on individuals and communities. Among all affected groups, women represent one of the most vulnerable populations, encountering unique barriers in accessing healthcare services due to a combination of socioeconomic, cultural, and structural factors. This study presents a comprehensive review of the literature concerning the health implications of migration for women, with particular attention to systemic inequalities and structural barriers in host countries. Drawing on empirical studies, organizational reports, and field research, the review identifies key determinants influencing healthcare access and outlines policy recommendations aimed at enhancing equity and well-being for migrant women.

Migration—regardless of its underlying causes, whether voluntary or forced—remains a transformative process with significant implications for the physical, mental, and social health of individuals. However, the extent and nature of these effects are not evenly distributed across migrant populations. Women, particularly those from marginalized or economically disadvantaged backgrounds, experience a disproportionately high burden of health risks throughout the migration process. These risks are shaped by a range of factors including the impetus for migration, conditions in host countries, societal perceptions of migrants, and institutional access to essential services.

Migrant women face multidimensional barriers to healthcare access that are both systemic and situational. These include, but are not limited to, language difficulties, socioeconomic hardship, limited health literacy, and discriminatory practices within health systems. Gender-specific roles, such as caregiving responsibilities and societal expectations around domestic duties, further restrict their ability to seek and receive appropriate care. The intersectionality of gender, migration status, and socioeconomic conditions results in compounded disadvantages that often go unaddressed in policy frameworks.

Vulnerabilities among migrant women extend beyond limited access to medical care and encompass a broad spectrum of health threats, including malnutrition, exposure to infectious diseases, and chronic illnesses. Physical insecurity, particularly among those experiencing forced or irregular migration, heightens the risk of gender-based violence and exploitation. Unstable housing, insufficient hygiene, and limited access to clean food and water further deteriorate their physical health. Evidence indicates that dietary transitions in host countries often lead to suboptimal nutrition, resulting in conditions such as iron deficiency anemia, which disproportionately affects migrant women.

The psychological burden of migration is particularly acute for women, who are more likely to experience depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder (PTSD). These challenges are exacerbated by social isolation, financial insecurity, and cultural dislocation. The cumulative impact of these stressors undermines mental health and well-being, particularly in contexts where mental healthcare services are either unavailable or culturally inaccessible.

Migrant women often lack access to adequate reproductive healthcare, family planning resources, and maternal support services. Factors such as early and forced marriages, sexual violence, and inadequate prenatal and postnatal care contribute to high fertility rates, unplanned pregnancies, and adverse maternal and infant health outcomes. These issues are further aggravated by structural barriers such as language, legal status, and financial constraints, which inhibit the utilization of reproductive health services.

Addressing these challenges necessitates the implementation of inclusive, culturally competent, and gender-sensitive healthcare policies. Strategies should include the recruitment of professional interpreters, provision of multilingual health education materials, and training in cross-cultural communication for healthcare providers. Economic barriers can be mitigated through expanded access to public health insurance, provision of free or subsidized services, and transportation

support. Additionally, targeted awareness campaigns and digital platforms offering health information in multiple languages can bridge knowledge gaps and improve service uptake.

The health implications of migration for women are multifaceted and deeply embedded in structural inequalities. Without targeted interventions, the physical and psychological burden of migration will continue to disproportionately impact migrant women, with broader consequences for public health and social cohesion in host societies. Ensuring equitable access to healthcare and designing gender-sensitive policy responses are essential to advancing the health rights and dignity of migrant women.

KAYNAKÇA

- Adanu, R. M. K. ve Johnson, T. R. B. (2009). Migration and women's health. *International Journal of Gynaecology and Obstetrics*, 106, 179–181.
- Aker, T., Ayata, B., Özeren, M., Behice, B. ve Bay, E. (2002). Zorunlu iç göç: Ruh-sal ve toplumsal sonuçları. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 3, 97–103.
- Arabacı, Z., Haşgül, E. ve Serpen, A. S. (2016). Türkiye’de kadın göçmenlik ve göçün kadın sağlığı üzerine etkisi. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 16(36), 129–144.
- Ark Yıldırım, C., Komşuoğlu, A., & Özekmekçi, İ. (2019). The transformation of the primary health care system for Syrian refugees in Turkey. *Asian and Pacific Migration Journal*, 28(1), 75–96.
- Arslan, N. (2023). Göçmen kadınların sağlık sorunları üzerine genel bir değerlendirme. *Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 4(2), 104–114.
- Aydın, C. (2017). Göçmenlerin karşılaştıkları ve neden oldukları bazı psikolojik sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir analiz. *Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi*, 305–316.
- Aydın, R., Körükcü, Ö. ve Kabukçuoğlu, K. (2017). Bir göçmen olarak anneliğe geçiş: Riskler ve engeller. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 9(3), 250–262. <https://doi.org/10.18863/pgy.285927>
- Bahar-Özvarış, Ş., Yüksel-Kaptanoğlu, İ., Konşuk-Ünlü, H. ve Erdost, T. (2019). *Kadın sağlığı danışma merkezlerine başvuran Suriyeli kadınların üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlarının belirlenmesi raporu*. Merdiven Yayınları.
- Bakacak, A. G., Akalın, E. ve Öktem, P. (2019). Türkiye’ye farklı ülkelerden göç etmiş kadınların sağlık hizmetlerine erişimi üzerine nitel bir alan araştırması. *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 36, 129–144.
- Baş, D., Arkant, C., Muqat, A., Arafa, M., Sipahi, T. ve Eskiocak, M. (2015, Ekim 5–9). *Edirne’deki Suriyeli sığınmacıların durumu* [Özet Metin]. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongresi, Konya, Türkiye.
- Batalova, J. ve Zong, J. (2016). *Immigrant women in the United States*. Migration Policy Institute.
- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. (1948). *İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi*.

<http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf>

- Boyd, M. ve Grieco, E. (2003). *Women and migration: Incorporating gender into international migration theory*. Migration Information Source.
- Buz, S. (2004). *Zorunlu çıkış, zorlu kabul: Mültecilik*. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Yayınları.
- Civelek, H. Y. ve Koyan, D. (2020). Türkiye’deki Suriyeli göçmen kadınlar arasında güvenli doğurganlık ve güvenli annelik. *Göç Dergisi*, 7(2), 245–257. <https://doi.org/10.33182/gd.v7i2.707>
- Crul, M. ve Schneider, J. (2010). Comparative integration context theory: Participation and belonging in new diverse European cities. *Ethnic and Racial Studies*, 33(7), 1249–1268.
- Cunningham, S. A., Ruben, J. D. ve Narayan, K. V. (2008). Health of foreign-born people in the United States: A review. *Health & Place*, 14, 623–635. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2007.11.001>
- Çalım, S., Kavlak, O. ve Sevil, Ü. (2022). Evrensel bir sorun: Göç eden kadınların sağlığı ve sağlık hizmetlerinde yaşanan dil engeli. *Sağlık ve Toplum*, 22(2), 11–19.
- Çekin, A. ve Çalışkan, H. (2020). Language and culture. *Language Teaching and Educational Research (LATER)*, 3(1), 163–175. <https://doi.org/10.35207/later.724966>
- Çelik, A. ve Kaya, M. (2023). Türkiye’deki mülteci kadınların üreme sağlığı üzerine bir değerlendirme. *Toplum ve Sağlık Dergisi*, 10(2), 45–62.
- Çıtak, T., Erbil, N. ve Güler, E. (2023). Göçün kadın sağlığına etkileri ve hemşirenin rolü. *Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi*, 5(2), 157–162. <https://doi.org/10.48071/sbuhemsirelik.1207876>
- Dedeoğlu, S. ve Ekiz Gökmen, Ç. (2020). Göç teorileri, göçmen emeği ve entegrasyon: kadınların yeri. K. Biehl ve D. Danış (Ed.), *Toplumsal cinsiyet perspektifinden Türkiye’de göç araştırmaları* içinde (ss. 18–37). SU Gender ve GAR.
- Dias, S., Gama, A., Cargaleiro, H. ve Martin, M. O. (2012). Health workers’ attitudes toward immigrant patients: A cross-sectional survey in primary health care services. *Human Resources for Health*, 10, 14, 1–6.

- Diker, N. P. ve Karan, O. (2021). Suriyeli mültecilerin karşılaştıkları sosyal dışlanma ve geliştirdikleri direniş taktikleri: Ankara örneđi. *Ankara Arařtırmaları Dergisi*, 9(2), 281–321.
- Dođan, M. (2023, Eylül 1-3). *Suriyeli mülteci gebe kadınların aile planlamasıyla ilgili bilgi, tutum ve davranıřlarının deđerlendirilmesi* [Tam Metin]. Latin American International Congress on Natural and Applied Sciences-V, Kayseri, Türkiye.
- Dođanay, H., řahin, F. ve Özdemir, Ö. (2007). Feminist cođrafya ve kadın göçmenler. *Dođu Cođrafya Dergisi*, 12(17), 7–16.
- Erat, V. ve İzci, F. (2022). Göçmenlerin sađlık hizmetlerine eriřiminde karşılařtıkları sorunlar. *Batman Üniversitesi Yařam Bilimleri Dergisi*, 12(1), 65–78. <https://doi.org/10.55024/buyasambid.1131548>
- Flores, G. (2005). The impact of medical interpreter services on the quality of health care: A systematic review. *Medical Care Research and Review*, 62(3), 255–299.
- Freedman, J. (2016). Sexual and gender-based violence against refugee women: A hidden aspect of the refugee crisis. *Reproductive Health Matters*, 24(47), 18–26. <https://doi.org/10.1016/j.rhm.2016.03.003>
- Hassoy, H. ve Davas, A. (2010). Kaçak göçmenler ve sađlık. *Toplum ve Hekim Dergisi*, 25(4), 296–308.
- Henderson, J., Carson, C., Jayaweera, H., Alderdice, F. ve Redshaw, M. (2018). Recency of migration, region of origin and women’s experience of maternity care in England: Evidence from a large cross-sectional survey. *Midwifery*, 67, 87–94.
- International Organization for Migration (IOM). (2020). *Migration health – Annual report 2020* [PDF]. International Organization for Migration. <https://publications.iom.int/system/files/pdf/MHD-Annual-Report-2020.pdf>
- Islam, M. M, Gagnon AJ. (2016). Use of reproductive health care services among urban migrant women in Bangladesh. *BMC Women’s Health*, 16(15), 1–7.
- Kantas Yılmaz, F. ve Ergül, S. (2021). Sađlık politikası analizi: Göçmen sađlığı kapsamında suriyeli sığınmacılar. *Sađlık ve Sosyal Refah Arařtırmaları Dergisi*, 2, 119–128.
- Karakaya, E., Cořkun, M. A. ve Özerdođan, N. (2017). Suriyeli mülteci kadınların

- doğurganlık özellikleri ve etkileyen faktörler: Kalitatif bir çalışma. *Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 31(1), 33–43
- Karliner, L. S., Jacobs, E. A., Chen, A. H. ve Mutha, S. (2007). Do professional interpreters improve clinical care for patients with limited English proficiency? A systematic review of the literature. *Health Services Research*, 42(2), 727–754.
- Kofman, E. (2004). Family-related migration: A critical review of European studies. *International Migration Review*, 38(2), 243–264.
- Kofman, E. (2012). Gender and skilled migration in Europe. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 30(1), 63–89.
- Kurt, A. (2014). *Küreselleşme kapsamında göç ve emeğin feminizasyonu (kadınsılaşması): Trabzon hizmet sektöründe yabancı göçmen kadın emeği* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
- Kurtuldu, K. ve Şahin, E. (2018). Göçün kadın yaşamı ve sağlığı üzerine etkileri. *Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi*, 1(1), 37–46.
- Mackreath, H. ve Sağnıç, Ş. G. (2017). *Türkiye’de sivil toplum ve Suriyeli mülteciler*. Helsinki Yurttaşlık Derneği Yayınları.
- Marek, M. (2010). Poland: Poverty and health. In *Poverty and social exclusion in the WHO European Region: Health systems respond* (pp. 124–135). WHO Regional Office for Europe.
- Metin, B. (2017). Sağlık hakkı. *Sağlık Akademisyenleri Dergisi*, 4(2), 95–104.
- Morokvasic, M. (2004). “Settled in mobility”: Engendering post-wall migration in Europe. *Feminist Review*, 77(1), 203–206.
- Orcutt, M., Patel, P., Burns, R., Hiam, L., Aldridge, R., Devakumar, D., Kumar, B., Spiegel, P. ve Abubakar, I. (2020). “Global call to action for inclusion of migrants and refugees in the COVID-19 response”: Correction. *The Lancet*, 395(10235), 1486. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31066-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31066-7)
- Önal, A. ve Keklik, B. (2016). Mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlar: Isparta ilinde bir uygulama. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 7(15), 132–148.
- Özdemir, Z., Doğangün, G. ve Özgür Keysan, A. (2022). COVID-19’un Suriyeli mülteciler için yarattığı çok boyutlu zorluklar: Ankara vaka çalışması. *Al-*

- ternatif Politika*, 14(3), 519–546. <https://doi.org/10.53376/ap.2022.18>
- Öztürk, Y. (2022). Göçmen kadınların ebelik hizmetlerine gereksinimi. *Göç Dergisi*, 9(3), 337–343.
- Phillimore, J. (2016). Migrant maternity in an era of superdiversity: New migrants' access to, and experience of, antenatal care in the West Midlands, UK. *Social Science & Medicine*, 148, 152–159.
- Rogers, C. ve Earnest, J. (2014). A cross-generational study of contraception and reproductive health among sudanese and eritrean women in brisbane. *Australia Health Care for Women International*, 35, 334–356.
- Sanou D, O'Reilly E, Ngnie-Teta I, Batal, M, Mondain, N, Andrew, C, Newbold, BK. ve Bourgeault, IL (2014). Acculturation and nutritional health of immigrants in Canada: a scoping review. *J Immigr Minor Health*, 16(1), 24–34. <https://doi.org/10.1007/s10903-013-9823-7>.
- Schmidt, N. C., Fagnoli, V., Epiney, M. ve Irion, O. (2018). *Barriers to reproductive health care for migrant women in Geneva: A qualitative study*. *Reproductive Health*, 15(43), 1–10.
- Şekerci, Y. G. ve Yıldırım, T. A. (2020). The knowledge, attitudes and behaviours of Syrian refugee women towards family planning: Sample of Hatay. *International Journal of Nursing Practice*, 26(4), 1–12. <https://doi.org/10.1111/ijn.12844>
- Taştan, C., İrdem, İ. ve Özkaya, Ö. (2018). *Göç ve uyum* (1. bs). Polis Akademisi Yayınları.
- Tavukçu, E. ve Şahin, N. (2021). Türkiye'de göçün kadın yaşamına olan etkilerinin toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi. *Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 89–101.
- Terragni, L., Garnweidner, L. M., Pettersen, K. ve Mosdøl, A. (2014). Migration as a turning point in food habits: The early phase of dietary acculturation among women from South Asian, African, and Middle Eastern countries living in Norway. *Ecology of Food and Nutrition*, 53(3), 273–291.
- Toksöz, G. (2023). Kapitalizmin işgücü talebi ve göçmen kadın emeği. *Çalışma ve Toplum Dergisi*, 4(79), 3049–3072
- Tuzcu, A. ve Bademli, K. (2014). Göçün psikososyal boyutu. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 6(1), 56–66.

- Tuzcu, A. ve Ilgaz, A. (2015). Göçün kadın ruh sağlığı üzerine etkileri. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 7(1), 56-67.
- Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). (2018). *2018 nüfus ve sağlık araştırması Suriyeli göçmen örnekleme* http://www.sck.gov.tr/wp-content/uploads/2020/08/TNSA2018_ana_Rapor.pdf
- Plan International ve UNHCR. (2023, Aralık). What we learned about child marriage and case management in refugee settings [PDF]. Plan International. <https://plan-international.org/uploads/2024/05/Plan-UNHCR-CM-CM-Brief-EN-FINAL.pdf>
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2016). Women and girls in the Syria crisis: UNFPA response facts and figures. Retrieved May 3, 2018, from <https://www.unfpa.org/sites>
- World Health Organization. (2024, Mayıs 30). *Refugee and migrant mental health* [Fact sheet]. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/refugee-and-migrant-mental-health>
- World Health Organization (WHO). (2021). *World health statistics 2021: Monitoring health for the SDGs*. World Health Organization. <https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>
- World Health Organization. (2022). *World report on the health of refugees and migrants*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240054462>
- Yağmur, Y. ve AYTEKİN, S. (2018). Mülteci kadınların üreme sağlığı sorunları ve çözüm önerileri. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 11(1), 56–60.
- Yeşilyurt Gündüz, Z. (2011). The feminization of migration: Care and the new emotional imperialism. *Monthly Review*, 65(7), 32–43.
- Yılmaz, A. (2019). Göç ve kadın: “Göçün feminizasyonu” ve kadın göçmenlerin durumu. *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(1), 383–400. doi:10.18026/cbayarsos.545290
- Yılmaz, E. ve Günay, G. (2022). Göçmenler ve göçmen ailelerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin bir değerlendirme. *Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 2(1), 1–19.
- Yücel, U., Türkoğlu, Ö. ve Ekşioğlu, A. (2021). Göç ve kadın sağlığı hizmetleri. *Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 3(2), 361–367.

Etik Kurul Onayı: Bu makale etik kurul onayı gerektirmemektedir.

Hakem Değerlendirmesi: Çift kör hakem.

Çıkar Çatışması: Yazar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Yazar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.